

МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІТ

JEL Classification: M15

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена розвитку методичних засад системного аналізу для дослідження факторів, які впливають на бізнес-поведінку підприємств у сфері інформаційних технологій (ІТ). Сформовано комплексний підхід до аналізу складних взаємозв'язків і динаміки цієї галузі, враховуючи вплив стейкхолдерів, ринкових умов, технологічних інновацій і інших факторів. У процесі дослідження охарактеризовано відмінності у пріоритетних факторах бізнес-поведінки підприємств з точки зору різних шкіл менеджменту, узагальнено теоретичні підходи до аналізу бізнес-поведінки підприємств та проаналізовано Основні методи системного аналізу, які можуть бути використані в дослідженнях бізнес-поведінки підприємств ІТ. За результатами дослідження узагальнено ключові положення алгоритму системного аналізу факторів формування бізнес-поведінки підприємств сфери ІТ.

Ключові слова: методика, системний аналіз, бізнес-поведінка, підприємства сфери ІТ, економіка підприємств, менеджмент, стратегічне управління.

Annotation. The field of information technology (IT) is one of the most dynamic sectors in modern business. Companies in this market segment traditionally operate in challenging and uncertain conditions, requiring a deep understanding of the factors influencing their business behavior. The scientific justification of the methodology for studying the business behavior of IT companies involves expanding knowledge not only about traditional vectors of economic analysis and strategic planning but also about achieving congruence in methodology against the backdrop of modern scientific achievements.

Systems analysis emerges as one of the key methods that allow for a comprehensive study and consideration of various factors and their interactions in influencing the business behavior of IT companies. The methodology for economic research is dynamically evolving, and the application of a systems approach is not new in this field. However, relatively few researchers pay attention to the specifics of applying this approach to study the activities and peculiarities of business behavior of economic entities operating in the IT sector. This article is devoted to the development of methodological principles for systems analysis to investigate the factors influencing the business behavior of IT companies.

A comprehensive approach to analyzing complex relationships and dynamics within this industry is formulated, taking into account the influence of stakeholders, market conditions, technological innovations, and other factors. The study characterizes differences in the priority factors of business behavior from the perspective of different management schools, generalizes theoretical approaches to the analysis of business behavior, and analyzes the main methods of systems analysis that can be used in research on the business behavior of IT companies. The research results consolidate key provisions of the algorithm for the systems analysis of factors shaping the business behavior of IT companies.

Keywords: methodology, systems analysis, business behavior, IT companies, business economics, management, strategic management.

Вступ

Сфера інформаційних технологій (ІТ) є однією з найбільш динамічних галузей сучасного бізнесу. Підприємства у цьому сегменті ринку традиційно функціонують в умовах складних викликів та невизначеності, що вимагає глибокого розуміння факторів успішності їх бізнес-поведінки. Наукове обґрунтування методики дослідження бізнес-поведінки підприємств ІТ передбачає розширення знань не лише про традиційні вектори економічного аналізу і стратегічного планування, але й про досягнення конгруентності методології на тлі сучасних наукових досягнень.

Системний аналіз виявляється одним з ключових методів, який дозволяє комплексно вивчати і враховувати різноманітні фактори у їх взаємодії між собою та з урахуванням очевидних і латентних впливів на бізнес-поведінку підприємств сфери ІТ.

Методологія економічних досліджень динамічно розвивається, і застосування системного підходу не є новим у цій сфері. Разом з тим, доволі незначна кількість дослідників звертають увагу на особливості застосування даного підходу для досліджень діяльності і особливостей формування бізнес-поведінки суб'єктів господарювання, котрі функціонують у сфері інформаційних технологій.

Метою даної статті є узагальнити методику системного аналізу факторів, які визначають бізнес-поведінку підприємств у галузі ІТ.

Результати

Управління підприємствами сфери інформаційних технологій (ІТ) відзначається низкою унікальних особливостей. Галузь є вкрай швидкозмінною і вимагає особливої уваги до інновацій та технологічного розвитку. Мінливість ринку ІТ демонструє найвищу динаміку у світі у зв'язку з швидким техніко-технологічним прогресом і фундаментальною природою економіки ІТ – невіддільним тягінням до інновацій. Успішність підприємств ІТ цілком залежить від здатності підтримувати розробку нових продуктів і послуг, і, у свою чергу – здатності менеджменту стимулювати та підтримувати творчий процес і забезпечувати наявність необхідних ресурсів для досліджень і розробок [1].

На тлі поєднання ринкових викликів і інновативної спрямованості розвивається вчення про гнучкість управління, що визначає можливість швидкого реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Agile-методи розробки програмного забезпечення і гнучкість у робочих процесах нині стали стандартом, що виходить за межі виробничого процесу і поширюється також на бізнес-процеси і бізнес-поведінку підприємств ІТ. Ускладнення системи факторів бізнес-поведінки залежить також від відмінних особливостей ведення бізнесу у сфері ІТ порівняно з іншими галузями національної економіки. Успіх підприємств у цій сфері суттєво залежить від вмінь та знань його персоналу, а отже, пріоритетності набуває ефективне управління робочою силою, залучення і збереження талановитих спеціалістів. Гострими є й питання безпеки – з огляду на зростання кількості кіберзагроз і важливість захисту даних, інформаційна безпека та кіберзахист доповнюють перелік факторів бізнес-поведінки [2].

Значна частка українських ІТ-підприємств діють на глобальному рівні, що збільшує впливовість міжнародного фактору, особливо у частині керування розподіленими командами та координації бізнес-процеси на світовому ринку.

На відміну від початкового етапу свого становлення, нині галузь ІТ відома значною конкуренцією і динамічним розвитком регуляторних вимог і нормативів. Таким чином, управління підприємствами сфери ІТ вимагає від керівників набуття специфічних навичок, стратегій і підходів для забезпечення успішної роботи у динамічному та конкурентному середовищі.

Дослідження бізнес-поведінки є надзвичайно важливим для розвитку науки економіки підприємств у сфері у зв'язку з характерними особливостями та викликами. Нові технології та

інновації виникають постійно, і підприємства повинні бути готові адаптуватися до цих змін, ІТ-клієнти демонструють високі очікування щодо продуктів і послуг, а стратегії набуття конкурентної переваги – різноманітні. Загалом, дослідження бізнес-поведінки в сфері ІТ сприяє підвищенню конкурентоспроможності, стійкості та успішності підприємств у цій швидкозмінній та вимогливій галузі, допомагаючи вирішувати наявні проблеми, змінювати стратегії та адаптуватися до актуальних ринкових умов [3].

Доцільність системного підходу до вивчення бізнес-поведінки в ІТ пояснюється наявністю різних пріоритетних факторів у межах класичних підходів. У табл. 1 наведено відмінності у пріоритетних факторах бізнес-поведінки підприємств з точки зору різних шкіл менеджменту.

Таблиця 1

Відмінності у пріоритетних факторах бізнес-поведінки підприємств з точки зору різних шкіл менеджменту

Фактор	Класичний менеджмент	Системний менеджмент	Поведінковий менеджмент	Стратегічний менеджмент
Людські ресурси	Ефективність роботи співробітників, контроль і дисципліна	Ролі та взаємодія співробітників, організаційна культура	Мотивація та задоволеність працівників	Розвиток лідерів, управління знаннями
Структура	Ієрархічна організаційна структура	Зв'язки та взаємодія між частинами організації	Гнучкість та адаптація до змін	Визначення стратегії та напрямків розвитку
Мотивація	Грошова винагорода, інцентиви	Внутрішні та зовнішні стимули, відповідність цілям	Внутрішня мотивація, психологічний комфорт	Визначення цілей та візії підприємства
Комунікації	Формальна інформація, вертикальна комунікація	Відкрита інформаційна взаємодія, горизонтальна комунікація	Міжособистісні відносини та співробітництво	Внутрішні та зовнішні комунікації, брендінг
Стратегія	Оптимізація операцій та ресурсів	Глобальний підхід, врахування всіх факторів системи	Адаптивність до змін та внутрішньої динаміки	Довгострокова стратегія та конкурентні переваги
Інновації	Мінімізація ризиків та стандартизація	Створення умов для інновацій та творчості	Заохочення новаторства та відкритості до змін	Розвиток нових продуктів та технологій

Узагальнено автором на основі [4, 5]

Наведена таблиця відображає різні підходи та акценти різних шкіл менеджменту при аналізі факторів, які впливають на бізнес-поведінку підприємств. Класичний менеджмент більше схильний до формалізованих методів контролю та оптимізації, системний менеджмент акцентує на взаємозв'язках та внутрішній системі, поведінковий менеджмент ставить на передній план мотивацію та співробітництво, а стратегічний менеджмент спрямовує увагу на розвиток та досягнення конкурентної переваги.

Зважаючи на різні підходи та перспективи різних фахівців і областей управління, ось чотири альтернативні визначення поняття «бізнес-поведінка підприємств» з точки зору менеджменту, маркетингу, фінансового менеджменту та корпоративної культури.

З точки зору менеджменту, бізнес-поведінка підприємств – це сукупність стратегій, тактик і прийомів, які використовуються управлінцями підприємства для досягнення цілей організації і включає в себе прийняття рішень, розподіл ресурсів, керування персоналом і створення структури підприємства. У маркетингу бізнес-поведінка підприємств тлумачиться як спосіб, у який підприємство взаємодіє з ринком і споживачами, формує стратегії продажу, позиціонування бренду, рекламу, дослідження ринку та споживчу поведінку, а також спілкування з клієнтами. З точки зору фінансового менеджменту бізнес-поведінка визначається спосіб, яким організація управляє своїми фінансовими ресурсами та інвестиціями. Зрештою, у контексті корпоративної культури бізнес-поведінка відображає внутрішню культуру та цінності організації, які визначають, як співробітники підприємства повинні діяти та взаємодіяти один з одним та з клієнтами.

З позицій системного підходу запропонуємо наступне визначення поняття «бізнес-поведінка підприємств сфери інформаційних технологій» – це комплексна система стратегічних і тактичних дій та реакцій, які визначають спосіб функціонування і взаємодії організацій, що спеціалізуються в сфері ІТ, що обумовлюється інтенсивними змінами у технологічному середовищі, глобальною конкуренцією та специфічними характеристиками галузі і включає в себе прийняття рішень щодо розробки, впровадження і підтримки інформаційних продуктів і послуг, управління технічними і людськими ресурсами, а також практики взаємодії з клієнтами, партнерами і регуляторними органами, впливаючи таким чином на конкурентоспроможність, стійкість і здатність підприємств адаптуватися до змін у сучасному інформаційному суспільстві.

Аналіз факторів, що впливають на бізнес-поведінку підприємств сфери інформаційних технологій (ІТ), включає в себе різні теоретичні підходи та методики. Основні теоретичні підходи, які використовуються для аналізу таких факторів, включають наступні (табл.2).

Таблиця 2

Теоретичні підходи до аналізу бізнес-поведінки підприємств

Назва підходу	Зміст	Можливості
SWOT-аналіз	допомагає ідентифікувати внутрішні сильні та слабкі сторони підприємства, а також зовнішні можливості та загрози	розробка стратегій з урахуванням стану підприємства та взаємодії з оточуючим середовищем
Модель «П'ять сил»	модель М. Портера аналізує конкурентну силу у галузі та включає в себе п'ять факторів: потужність постачальників, потужність покупців, загрозу від нових учасників на ринку, загрозу від заміни продуктів і послуг, а також ступінь конкуренції в галузі	оцінка потенціалу галузі та розробка стратегії для взаємодії з конкурентами
PESTEL-аналіз	аналіз впливу політичних, економічних, соціальних, технологічних, екологічних та правових факторів на діяльність підприємства	врахування зовнішніх чинників, які можуть впливати на стратегічне планування та розвиток підприємства
Ресурсно-орієнтований підхід	аналіз ресурсів і здатності їх ефективно використовувати	у аналізі бізнес-поведінки підприємств сфери ІТ цей підхід може бути спрямований на оцінку

		технологічних ресурсів, людських ресурсів та інших активів підприємства
Стратегічний аналіз інновацій	аналіз потенціалу інновацій для досягнення стратегічних цілей організації і створення конкурентних переваг	оцінка можливостей для розвитку та впровадження нових технологій та продуктів
Аналіз бізнес-екосистеми	оцінка бізнес-екосистеми, яка включає партнерів, інкубатори, акселератори, інвесторів тощо	встановлення перспективних взаємодій з іншими учасниками екосистеми для досягнення успіху

Узагальнено автором на основі [6]

Системний аналіз є методологічною підсистемою науки, що вивчає складні системи. В контексті економіки системний аналіз використовується для виявлення та вирішення складних економічних проблем, включаючи питання прийняття рішень, оптимізації ресурсів, аналізу ринків та багато інших аспектів [7].

У системному аналізі, система розглядається як сукупність взаємопов'язаних елементів, що працюють разом, щоб виконувати певні цілі. В економіці системами можуть бути підприємства, ринки, макроекономічні моделі тощо. Системний аналіз дозволяє розкрити взаємодію елементів системи, формалізувати цілі і вектори системи. Складні системи можуть бути поділені на менші підсистеми для полегшення аналізу [8].

У методологічному аспекті системний аналіз включає використання математичних моделей для прогнозування та оптимізації процесів в системі, що створює базис прийняття ефективних рішень щодо інвестицій, розподілу ресурсів і стратегій розвитку і підтримки прийняття рішень на всіх рівнях управління – від стратегічного до операційного [9].

Таким чином, системний аналіз є потужним інструментом для розуміння і оптимізації складних економічних систем і процесів, що дозволяє більш глибоко аналізувати та враховувати різноманітні фактори, які впливають на діяльність підприємств. Методи системного аналізу використовуються для дослідження бізнес-поведінки підприємств з метою розуміння складних взаємозв'язків і впливу різних факторів на їхню діяльність. Основні методи системного аналізу, які можуть бути використані в дослідженнях бізнес-поведінки підприємств ІТ представлені на рис. 1.

Окреслені методи системного аналізу використовуються окремо або в поєднанні для глибшого розуміння бізнес-поведінки підприємств і розробки стратегій управління, дозволяючи досліджувати взаємодію різних факторів, розвивати моделі, передбачати результати і оптимізувати діяльність підприємства для досягнення максимальної ефективності та конкурентної переваги.

На тлі зазначених міркувань, алгоритм системного аналізу факторів формування бізнес-поведінки підприємств сфери інформаційних технологій (ІТ) виявляється складним і багатоетапним, і демонструє спрямованість на вивчення і розуміння взаємозв'язків і впливу різноманітних факторів на діяльність таких підприємств.

Перший етап передбачає чітке визначення мети дослідження бізнес-поведінки підприємств ІТ та постановку ключових дослідницьких питань. Визначення цілей є важливим, оскільки вони визначають рамки і спрямованість подальшого дослідження.

На другому етапі здійснюється збір релевантних даних, які включають фінансову звітність, дані про ринок, характеристики конкурентів, інформацію про технологічні інновації, а також будь-які інші дані, які визначають бізнес-поведінку підприємств ІТ. Зібрані дані піддаються обробці і аналізу з використанням різних методів, таких як статистичний аналіз, фінансовий аналіз, SWOT-аналіз,

PESTEL-аналіз тощо. Цей етап дозволяє визначити ключові тенденції та патерни в бізнес-поведінці підприємств ІТ.

Рис. 1. Основні методи системного аналізу, які можуть бути використані в дослідженнях бізнес-поведінки підприємств ІТ

Узагальнено автором з урахуванням [7-9]

На етапі побудови системної моделі розробляється модель, яка враховує всі важливі фактори, що впливають на бізнес-поведінку підприємств ІТ і може включати взаємодію зі стейкхолдерами, конкурентами, ринковими умовами, технологічними інноваціями та іншими складовими. Після побудови моделі проводяться симуляції та тестування для перевірки її ефективності і точності

відображення реальних явищ, що допомагає перевірити прийняття рішень та стратегій на основі моделі. Перевірка моделі може супроводжуватись також аналізом різних сценаріїв.

На підсумковому етапі розробляються рекомендації та стратегії для підприємств сфери ІТ, включаючи стратегії розвитку, розширення, оптимізації ресурсів тощо.

Висновки

За результатами проведеного дослідження можемо стверджувати, що системний аналіз виявляється ключовим інструментом для дослідження складності та взаємозв'язків, що впливають на бізнес-поведінку підприємств сфери інформаційних технологій. Такий підхід дозволяє враховувати різноманітні фактори і взаємодію між ними, що є особливо важливим для мінливих умов функціонування галузі.

Бізнес-поведінка підприємств сфери ІТ часто пов'язана із великою невизначеністю та швидкими змінами. Системний аналіз дозволяє розкрити складні зв'язки та розв'язати проблеми, пов'язані з цією невизначеністю. Галузь ІТ постійно змінюється, і, отже, методики системного аналізу також повинні підлягати оновленню та адаптації до нових реалій. Зрештою, результати системного аналізу є основою для подальшої розробки рішень і стратегій для підприємств сфери ІТ, які сприятимуть вирішенню актуальних бізнес-завдань та досягненню конкурентної переваги.

Таким чином, системний аналіз є потужним інструментом для дослідження та розуміння бізнес-поведінки підприємств сфери ІТ, що дозволяє аналізувати глибокі фактори та взаємозв'язки і розробляти стратегії, спрямовані на досягнення успіху та стійкого розвитку в умовах постійних змін.

Список використаних джерел

1. Гудзь, О. Є. (2018). Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*, (2), 4-12. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecmebi_2018_2_3.pdf
2. Сімченко, Н. О., & Жалдак, Г. П. (2012). Сутнісні ознаки інноваційно орієнтованих підприємств. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24201/1/%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%9D%D0%86%20%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%98%20%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E%20%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%84%D0%9D%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%84%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%20.pdf>
3. Журавльов, В. М. (2010). Взаємозв'язок типів менеджменту та корпоративної культури. <http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1002/1/52.pdf>
4. Шаповалова, Л. А. (2007). Місце людського фактора у концепціях шкіл менеджменту. <https://core.ac.uk/download/pdf/197259148.pdf>
5. Дикань, О. В. (2010). Історія менеджменту. <http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2784/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf>
6. Ткаченко, А. М., & Ткаченко, А. М. (2019). Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/5923/1/Tkachenko_Competitiveness.pdf
7. Ладанюк, А. П. (2004). Основи системного аналізу. <http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/485/3/1629.pdf>

8. Варенко, В. М., Братусь, І. В., Дорошенко, В. С., Смольніков, Ю. Б., & Юрченко, В. О. (2013). Системний аналіз інформаційних процесів. [https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/20105/1/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20\(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA\).pdf](https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/20105/1/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA).pdf)
9. Горячук, В. Ф. (2010). Системний аналіз процесу капіталізації економіки країни та визначення його як системи. *Теорія та практика державного управління*, (1), 270-278. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpdu_2010_1_40.pdf